

CAUSTICUM

Dr. Gustavo E. Krichesky

Es un preparado exclusivo de la farmacotecnia homeopática, nacido del genio de Hahnemann por quien también fue experimentado. Se obtiene mezclando en partes iguales 1) cal viva recientemente calcinada y sumergida durante un minuto en agua destilada, 2) bisulfato de potasa previamente calcinada y enfriada, 3) agua destilada hirviendo.

De esta mezcla se obtiene un líquido espeso que se destila en alambique, el producto es un líquido incoloro y límpido que constituye la tintura madre de este policresto.

Las materias médicas clínicas tradicionales, lo describen como un paciente reumático con gradual disminución del poder muscular, con acortamiento y contractura de tendones y ligamentos. Debilidad como de desfallecimiento, hasta llegar a la parálisis de aparición gradual. Parálisis en regiones localizadas, párpados, músculos de la deglución, cuerdas vocales, vejiga, recto.

Tiene otra clase de crisis epilépticas, convulsiones y corea, sus dolores son con sensación de úlcera viva, y ardor como provocado por un carbón ardiendo o de llaga, frecuentes en cuero cabelludo, faringe, traquea y uretra.

En su estómago siente como si se le estuviera apagando cal, síntoma que como muchos otros mejora con un sorbo de agua fría.

En los niños se destaca su lentitud para aprender a hablar, a caminar, y se caen con facilidad.

Agravación por tiempo seco y limpio y mejora por tiempo lluvioso y húmedo, aversión por los dulces, desea sal, ahumados, condimentos, con apetito que se desvanece al ver, pensar u oler comida.

En su esfera mental se lo describe como un melancólico desesperanzado, con la sensación que pende sobre él, o que le va a pasar algo malo a él o su familia. Miedosa ansiedad, extremadamente ansioso por el futuro.

Cuanto más piensa en sus males peores son estos, obstinado, afligido por el

otro, sympathetic. Miedo en el crepúsculo, en la noche, a estar solo en la noche. Miedo a un peligro inminente, a una multitud.

Niños miedosos, con pánico al cerrar los ojos, a los animales, a los ruidos de noche, a un mal, a los fantasmas, a la gente, a los extraños, a los lugares cerrados como cuevas, iglesias. Miedo con temblor.

A continuación quiero hacer referencia a rubros del repertorio de convulsiones y parálisis, que Causticum comparte con pocos medicamentos.

Convulsiones de un solo lado del cuerpo (col. 100) comparte con catorce medicamentos; por tomar frío (col. 107) con cinco, por bebida fría (col. 107) con cuprum y lycopodium.

Convulsiones epilépticas con aura en la cabeza col. 117, con cuatro, con sensación de temblor de la cabeza UR col. 117. Aura epiléptica es la transpiración del cuero cabelludo, dos medic.

Convulsiones por miedo, con nueve medic. en luna llena con calcarea y natrum.

Convulsiones con parálisis UR col. 136, y durante el sueño.

Parálisis, por cambio de tiempo, de cálido a frío húmedo, con dulcamara y rhus., por exponerse a viento frío UR, por exponerse a viento frío, después de ejercicio físico, con ars, gels, nux v, y rhus tox.

Parálisis de aparición gradual UR., por shock mental con apis.

Parálisis de músculos flexores con natrum, de partes aisladas solo cinco medic.

Debilidad con ansiedad col. 106, con am c, aur, calc, rhus.

Veamos ahora los síntomas que surgen de la comprensión de los relatos de los experimentadores.

Ansiedad todo el día, como si hubiera hecho algo malo o tuviera miedo de ello o como si una desgracia hubiera pasado, ansiedad como si hubiese sido desafortunado. Consciencia perturbada, como si hubiese cometido un crimen.

Una clase de distraimiento, mientras está haciendo algo siempre siente como si estuviera que hacer algo más importante, y sin embargo, no sabe qué, reflexiona sobre eso y sin embargo no consigue pensar en nada.

Así es como causticum modaliza su ansiedad de consciencia, síntoma que considero como básico o motor de su dinámica vital.

Esto lo hace sentir, descontento consigo mismo, con semblante sombrío, pudiendo tener devoción religiosa.

Ansiedad, como si algo desagradable fuera inminente, lo cual lo abstiene de trabajar. Aprehensión de un peligro inminente, con deseos urgentes de evacuar

Preocupación ansiosa por todos los sucesos, lleno de ideas temerosas al anochecer. Extrema timidez ansiosa, se asusta tanto de un perro que está cerca suyo, el cual no le hace daño para nada, que tiembla todo el cuerpo, se asusta por cada ruido de la calle y cuando ve muchachos treparse se pone inquieta

porque pueden hacerse daño. Aquí se ve modaliza su ansiedad por los demás.

Extremadamente compasivo, dice la materia médica pura de Hahnemann, en las relaciones con los otros y a las crueldades infligidas a ellos, se pone fuera de sí por el llanto y los sollozos, y no puede conformarse cuando escucha el relato de desgracias ajenas.

Teme a la muerte, a la noche (Roberts), y estando solo (R).

Está lleno de imaginaciones, con miedo al anochecer el niño cree ver fantasmas y aparecidos, ocupado en pensamientos de muerte con inquietud y gran ansiedad, tiene la ilusión de estar muy enfermo, muriendo, por esa razón no puede ir a trabajar.

Todos estos relatos de la patogenesias, nos habla de una persona muy cautelosa, con una gran falta de confianza en sí mismo, irresoluto, y de voluntad débil.

Es afectuoso, con una gran avidez de simpatía y protección. Inconsolable, sufre de dwells por la noche, rencoroso. Trastornos por amor contrariado, por la muerte de amigos o de parientes. Celos con llanto, y llanto por antiguas ofensas. Aversión a ciertas personas. La menor vejación mueve todo su cuerpo, tanto que sus rodillas se aflojan.

Es además un nostálgico, con deseo de viajar.

A manera de resumen vemos a causticum en su sufrimiento psórico con ansiedad de consciencia, extremadamente cauteloso, con miedo a que pase algo malo, con un profundo temor a la muerte, con deseo de compañía, sympathetic y con falta de confianza en sí mismo, con nostalgias y deseo de viajar. Al intentar acallar este sufrimiento básico con la destrucción, es decir con el miasma syphylítico se torna indiferente a los dictados de su consciencia insultante y dictatorial, en vez de verlo cauteloso, está desesperanzado, con humor lloroso y aguardando la muerte que ahora desea.

Indiferente al bienestar de los demás, rehusa todo tratamiento a pesar de estar muy enfermo (col. 827, con bell, plat y lach). Tiene disposición suicida por hipocondría y tristeza, todos los que lo rodean le producen una desagradable impresión, pierde toda confianza en su porvenir y se torna pesimista.

Si por el contrario, la sycosis es el miasma que prevalece, su conciencia está imperturbable, fanático, muy suspicaz y receloso, extravagante, tiene la ilusión que va a ser robado, industrioso, avaro, egoísta, desconfiado, hipócrita, se mofa en forma sarcástica, derrochador, con pasión por el juego. En lo afectivo compensa su deseo de compañía siendo adúltero, obsceno, calumniador y lascivo. Su falta de confianza con obstinación, orgullo mentiroso y censor.